

RULE OF THE LAW
(PENEGAKAN ATURAN HUKUM)

OLEH :

IMAM SUJONO

NIM 1821121074

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma, nilai, tata dan krama hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Sayangnya hukum di Negara Indonesia masih kurang dalam penegakannya, terutama penegakan aturan hukum di kalangan pejabat-pejabat dibandingkan dengan penegakan hukum di kalangan menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena di Negara kita hukum dapat dibeli dengan uang. Siapa yang memiliki kekuasaan, dia yang memenangkan peradilan. Namun bukan hanya pelaku tindak pidana saja yang melakukan kecurangan demikian, bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan melakukan tindakan yang sama.

Pada saat ini kita mengamati, melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam permasalahan pemberantasan korupsi, merebaknya mafia peradilan, mafia penegak hukum, juga pelanggaran hukum lainnya. Daftar ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum semakin bertambah panjang apabila membuka kembali lembaran-lembaran lama seperti kasus Bibit-Chandra, kasus Atasari Azhar, kasus Gayus Tambunan, selain itu kasus yang baru-baru ini marak dibicarakan, seperti kasus Nazaruddin yang belum terselesaikan. Penjaringan aparat penegak hukum dan reformasi penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menguatkan konsolidasi demokrasi. Tanpa penegak hukum yang benar, adil, dan profesional, konsolidasi demokrasi akan terganggu. Walaupun demikian proses tersebut akan memakan waktu dan memerlukan kesabaran. Dari pernyataan di atas, sangatlah

penting untuk mengetahui apa dan bagaimana Penegakan Aturan Hukum (rule of law) di Indonesia.

B. Permasalahan

- a. Apakah Pengertian rule of law (Penegakan Aturan Hukum)?
- b. Jelaskan prinsip-prinsip rule of law ?
- c. Bagaimana Strategi pelaksanaan rule of law?
- d. Sebutkan Faktor-faktor rule of law ?
- e. Jelaskan Bias Arah rule of law ?
- f. Jelaskan tentang Disorientasi rule of law ?
- h. Sebutkan Lembaga Penegak Hukum di Indonesia ?
- i. Bagaimana Teori Politik Hukum Pidana dan Praktek Penegakan Tindak Pidana Korupsi ?
- j. Sebutkan Contoh Kasus Penegakan Hukum Pidana yang menyimpang ?

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Teori Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara.

B. Manfaat Penulisan

Rule of law (Penegakan Aturan Hukum) ini ditulis dengan maksud agar para pembaca dapat mengambil manfaat dengan mengetahui dan memahami beberapa hal terkait Rule of Law :

- a. Mengetahui Pengertian Penegakan Aturan Hukum
- b. Memahami prinsip-prinsip rule of law
- c. Mengetahui serta memahami Strategi pelaksanaan rule of law
- d. Mengenal Faktor-faktor rule of law
- e. Mengetahui Bias Arah rule of law
- f. Disorientasi rule of law
- g. Mempelajari Langkah dan Usaha rule of law
- h. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia
- i. Mengetahui Politik Hukum Pidana dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi
- j. Mengetahui Kasus Pidana Penegakan Hukum yang menyimpang

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Apa yang dimaksud dengan Penegakan Aturan Hukum? Penegakan Aturan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertian mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penengakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan "Law Enforcement" ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Aturan Hukum" dalam arti luas dapat pula menggunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan timbul dalam Bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "**the rule of law**" yang terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.

Dari uraian di atas, didapat bahwa yang dimaksud dengan Penegakan Aturan Hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formal yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- Penegakan Hukum Obyektif

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam bahasa tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian "Law Enforcement" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "Court Of Law" dalam arti Pengadilan hukum dan "Court Of Justice" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah "Supreme Court Of Justice". Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.

Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga

penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung didalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi Manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap Negara hukum yang demokratis (demokratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (Constitutional Democracy).

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagipula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasi manusia

itu sendiri? Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan "hak asasi manusia". Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kita pun memang belum berkembang secara sehat.

B. Memahami Prinsip-Prinsip Rule of Law

Prinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia terbagi atas 2 bagian yaitu :

1. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal di Indonesia

Prinsip-prinsip rule of law secara formal di Indonesia tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

*Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,...karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan "peri keadilan";

*Kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, "adil" dan makmur;

*Untuk memajukan "kesejahteraan umum", dan mencerdaskan "keadilan sosial";

*Disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu "Undang-Undang Dasar Negara Indonesia";

*Kemanusiaan yang "adil" dan beradab

*Serta dengan mewujudkan suatu "keadilan sosial" bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu :

*Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3),

*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1),

*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1),

*Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hokum (pasal 28 D ayat 1), dan

*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).

2. Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki (materil) di Indonesia

Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki (material) di Indonesia sangat erat kaitannya dengan (penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum) “the enforcement of the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai Negara dan hasil kajian, menunjukkan keberhasilan “the enforcement of the rules of law” bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa (Sunarjati Hartono: 1982). Hal ini didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Karena bersifat legalisme maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan dimasyarakat.

C. Strategi Pelaksanaan Rule of Law

Agar pelaksanaan Rule of Law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka:

1. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
2. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
3. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada keadilan.

Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hokum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat. Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu. Adapun Negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.

Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi Internasional: 2005).

D. Faktor-faktor Rule of Law

Keberhasilan rule of law tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, namun sangat tergantungpula dari beberapa faktor antara lain :

- 1. Hukumnya.** Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang, maksudnya bahwa undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang, seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis/idologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.
- 2. Penegak hukum,** yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
- 3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.** Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan aturan hukum.
- 4. Masyarakat,** yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta

mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

E. Bias Arah Rule of Law

Saat ini arah, tujuan dan misi rule of law dalam pemberantasan korupsi tidak jelas. Hanya pertimbangan dua tujuan yang tidak seimbang juga karena pengembalian kerugian (keuangan) negara tidak berhasil secara signifikan dibandingkan dengan anggaran APBN yang telah dikeluarkan. Di sisi lain, tujuan penghukuman untuk menjerakan pelaku juga tidak maksimal dicapai karena selain diskresi perlakuan yang diperbolehkan Undang-Undang Perasyarakatan. Ini brakses diskriminatif terutama bagi pelaku yang tidak memiliki kekuatan politik dan kekuatan uang. Kekeliruan pandangan mengenai kepatanan hukum mati bagi para koruptor terletak bukan hanya karena hak hidup manusia adalah milik Allah SWT, melainkan bagaimana hak hidup seseorang dicabut di dalam praktik penegakan hukum yang kini terjadi secara koruptif. Dalam kondisi ini, perlu diingat pendapat para ahli. "lebih baik melepaskan 100 orang yang bermasalah daripada menghukum satu orang yang bersalah. Kebenaran materiil dalam praktik koruptif penegakan aturan hukum sangat tergantung dari pemilik kekuasaan belaka, bukan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

F. Disorientasi Rule of Law

Saat ini praktik penegakan aturan hukum sedang mengalami disorientasi kinerja dari amanah yang diperintahkan di dalam UUD 1945 dan perubahannya. Disorientasi pertama, polisi, jaksa dan hakim saat ini tampak kehilangan jati diri karena keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian. Selain belum efektif juga tampak ada keinginan kuat untuk memasuki terlalu jauh pekerjaan lembaga penegak hukum tersebut yang bertentangan dengan UU. Kekuatan kritik sosial dan pers bebas sering menimbulkan kegamangan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara benar menurut UU yang berlaku. Disorientasi kedua, tidak jelas lagi batas-batas system pengendalian internal dan eksternal dalam penegakan hukum. Yang terjadi “kontrol internal” dilakukan oleh masyarakat sipil, seharusnya oleh lembaga pengawas internal (irjen dll) dan “kontrol eksternal” dilakukan oleh “orang dalam” lembaga penegak hukum itu sendiri. Di sini tidak jelas lagi siapa mengawasi siapa. Lebih tidak jelas lagi kepada siapa semua fungsi kontrol tersebut harus dipertanggungjawabkan, kepada DPR RI sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah (eksekutif) atau kepada rakyat Indonesia, atau masyarakat sipil di mana saja dan kapan saja dikehendaki rakyat Indonesia itu atau hanya Kepada seorang presiden saja. Disorientasi ketiga, kepakaran yang “dimonopoli” oleh kalangan akademisi dalam menyikapi masalah penegakan hukum. Yang terjadi saat ini telah tumbuh berkembang, tidak jelas lagi bedanya antara seorang “pekerja intelek” dan seorang “intelektual”. Hal ini sebagaimana pernah dilontarkan oleh Widjojo Nitisastro yang mengutip pendapat Baran. Widjojo menerangkan bahwa, seorang “pekerja intelek” cuma “men jual otaknya” dan tidak peduli untuk apa hasil otaknya itu dipakai. Sebaliknya, seorang “intelektual” mempunyai sikap jiwa yang berlainan, pada dasarnya seorang intelektual adalah seorang pengkritik masyarakat. Dia menjadi “hati nurani masyarakat” dan juru bicara kekuatan progresif. Mau tidak mau dia dianggap “pengacau” dan menjengkelkan oleh kelas yang berkuasa yang mencoba

mempertahankan yang ada. Pernyataan Widjojo tersebut cocok di era Reformasi saat ini. Disorientasi keempat, penegakan hukum saat ini khususnya yang berkaitan dengan pelaku ekonomi tidak mendukung atau memperkuat system ekonomi nasional melainkan bahkan “meruntuhkan” efisiensi dan efektivitas serta produktivitas para pelaku ekonomi. Bahkan menjauhkan investasi domestik dan asing untuk memperkuat ekonomi nasional. Ada banyak sebab dan di antaranya adalah akses negative “pemerasan” dan “pemaksaan” yang mendatangkan keuntungan finansial oleh oknum penegak hukum lebih besar ketimbang proses peradilan yang berjalan jujur, adil dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Penyebab yang pasti dari kondisi ini adalah ideologi globalisasi telah mendorong kehidupan bangsa yang bersifat hedonistis mempertuhankan kebendaan belaka, jauh dari kesejahteraan batiniah bagi masyarakatnya. Pola kehidupan sosial budaya dan ekonomi sesaat telah “menjerumuskan” anak bangsa ini ke dalam kehidupan yang digambarkan oleh Hobbes, “manusia itu seperti serigala terhadap sesamanya” (*homo homini lupus bellum omnium contra omnes*). Pernyataan Hobbes ini kini berlaku dalam praktik penegakan aturan hukum. Disorientasi kelima, terdapat kekeliruan mendasar mengenai hukuman yang dipandang sebagai satu-satunya alat untuk penjeraman dan pertobatan bahkan jika perlu hukuman mati. Tujuan pembentukan hukum dan penegakan aturan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, tidak mendahulukan tujuan balas dendam melainkan mendahulukan tujuan penguatan pembangunan ekonomi nasional. RPJM tersebut juga tidak terkandung maksud menciptakan golongan baru, “koruptor”, dalam masyarakat Indonesia. Satu-satunya kekuasaan yang sah menjatuhkan hukuman adalah pengadilan. Menjalani hukuman dalam penjara adalah wahana penebusan dosa. Seketika yang bersangkutan selesai menjalani hukumannya, seharusnya dosa-dosanya terampuni. Tidak ada hak negara atau siapa pun untuk “memperpanjang” penderitaan seseorang melebihi batas hukuman yang telah dijatuhkan oleh putusan pengadilan.

G. Langkah dan usaha Rule of Law

Dalam rangka rule of law telah dilaksanakannya berbagai langkah usaha yang meliputi, antara lain :

- a) Meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas umum kejaksaan sebagai penegak hukum terutama khususnya sebagai penuntut umum.
- b) Memantapkan koordinasi dan kerjasama fungsional antara berbagai penegak hukum seperti, polisi, jaksa, dan hakim serta aparat keamanan lainnya demi tegaknya keadilan dan terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Mengintensifkan kegiatan mengungkapkan tindak pidana dengan memprioritaskan yang diperkirakan dapat menghambat pembangunan, antara lain tindak pidana penyelundupan, korupsi dan subversi
- d) Meningkatkan sikap mental dan ketrampilan serta kemampuan teknis para penegak hukum dalam penyelesaian perkara.

H. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

1. Kepolisian

- Fungsi Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Tugas Pokok Kepolisian :
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakkan hukum.
- Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

2. Kejaksaan

Tugas dan wewenang Kejaksaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Melakukan penuntutan.
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat.
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK ditetapkan UU Nomor 2002 dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tugas pokok KPK adalah sebagai berikut :

- Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

4. Badan Peradilan

Badan peradilan menurut UU Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan mahkamah agung , bertindak sebagai lembaga penyelenggaraan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan serta membantu pencari keadilan. Badan peradilan terdiri dari :

- Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan wewenang :
 - Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan.
 - Menguji peraturan perundang-undangan di Bawah undangundang terhadap undang-undang
 - Kewenangan lain yang ditentukan undang-undang.
- Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dengan wewenang :
 - Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - Memutuskan pembubaran partai politik.
 - Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- Peradilan Tinggi dan Negeri merupakan peradilan umum ditingkat provinsi dan kabupaten.

I. Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Mencermati fakta aktual yang terjadi dalam upaya pemberantasan dan penegakan aturan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi dalam berbagai departemen dan instansi maupun lembaga negara baik kasus-kasus nasional maupun di daerah-daerah belum menunjukkan hasil yang optimal, bahkan terkesan masih terjadi diskriminatif perlakuan aparat penegak hukum mulai dari proses penyidikan, penahanan, penuntutan sampai dengan lahirnya putusan Pengadilan yang sangat kontroversial, yang kesemuanya menambah daftar kelabu dan kekecewaan masyarakat dan semakin kaburnya cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan

serta bermartabat. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih disempurnakan lagi bukan merupakan jaminan optimalnya penegakan hukum tindak pidana korupsi, sekalipun harus diakui bahwa secara normative substansi undang-undang tersebut telah banyak mengalami kemajuan dengan berbagai karakteristik sebagai tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam KUH Pidana. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan berbagai kewenangan yang sangat luas serta terbentuknya Tastipikor juga belum banyak bisa berbuat sekalipun harus diakui bahwa munculnya kasus Abdullah Puteh dan terbongkarnya kasus KPU serta kasus pengelolaan Dana Haji yang melibatkan orang-orang yang selama ini tidak diragukan integritasnya dan merupakan putra terbaik bangsa ini adalah merupakan gebrakan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, akan tetapi jumlah kasus korupsi yang terjadi dibandingkan dengan yang diselesaikan masih sangat jauh dari harapan penegakan hukum tindak pidana korupsi, apalagi dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut. Dengan tidak bermaksud menutup mata serta mengurangi penghargaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan penegakan aturan hukum korupsi yang terjadi di negeri ini, maka sudah waktunya untuk melakukan evaluasi baik terhadap produk perundangundangan maupun terhadap fungsi dan peranan lembaga-lembaga termasuk aparat penegak hukum dengan melalui pendekatan politik hukum pidana secara komprehensif baik yang berorientasi pada pendekatan penal (sanksi) maupun yang berorientasi pada pendekatan non penal yang lebih mengedepankan pendekatan preventif yang selama ini belum tersentuh dan lebih banyak berorientasi pada pendekatan repressif melalui perpaduan sanksi pidana dengan sanksi denda.

J. Kasus Pidana Penegakan Hukum yang Menyimpang

a) Kasus Nazaruddin

Koruptor melarikan diri ke luar negeri yang kemudian menjadi buronan saat ini sudah bukan lagi suatu fenomena baru di Indonesia, namun sudah menjadi layaknya suatu kebiasaan yang saat ini sudah tidak tabu lagi didengar dalam pemberitaan di media massa dari zaman Orde Baru hingga sekarang. Kejadian sekitar tahun 1993-1995, Indonesia dihebohkan oleh pembobolan Bank Bapindo senilai Rp1,3 triliun yang dilakukan oleh Edy Tanzil. Bisa dibayangkan seberapa besar nilai uang yang “dirampok” pada tahun itu, namun meskipun dijatuhi penjara 20 tahun, tapi dia berhasil melarikan diri dan saat ini hilang seperti ditelan bumi, kemudian kasusnya pun terkubur. Pada pemberitaan lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak 2001 hingga saat ini ada 45 koruptor telah dan pernah melarikan diri. Pelarian baru-baru ini dilakukan Muhammad Nazaruddin, seorang bendahara umum partai berkuasa yang diduga terlibat kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang yang merugikan negara Rp 25 miliar. Kejadian pelarian oleh para koruptor kemudian menjadi marak di negara kita, dan aparat penegak hukum pun terlihat tidak ada tindakan nyata dan tegas dalam melakukan pencarian dan pengembalian tersangka. Setelah Nazaruddin kembali ke tanah air, pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan due process of law dengan memperhatikan hak-hak Nazaruddin dan jangan sampai direayasa dan diintervensi oleh pihak-pihak tertentu sehingga hasil interogasi sudah diarahkan untuk kepentingan politik. Nazaruddin harus disterilkan dari pertemuan dan komunikasi dengan anggota partai Demokrat dan harus bebas dari segala percobaan mempengaruhinya. Para pejabat KPK yang dituding dan bertemu dengan Nazaruddin seyogyanya tidak ikut serta menangani perkara Nazaruddin karena ada konflik kepentingan. Kalau saja ia dapat membantu mengungkapkan korupsi oleh banyak pihak, kemungkinan besar hukumannya akan diperingan. Tetapi kalau dia dibungkam maka reputasi KPK dan

pemerintah akan terpuruk dan akan menjadi perhatian dunia internasional karena kita telah mengabaikan due process of law khususnya fair trial. Terbetik berita Nazaruddin menolak didampingi dan dibela advokat, hal ini merupakan hal yang aneh karena sejak semula dia sudah menunjuk advokat di Singapura, Indonesia dan Kolombia. Akan timbul pertanyaan kenapa sekarang Nazaruddin tiba tiba tidak mau dibela advokat. Sedangkan right to counsel atau hak menunjuk advokat adalah hak asasi manusia seorang tersangka dan tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun. Justru membela klien adalah fungsi advokat dan bukan menangkap atau menahan tersangka yang menjadi tanggung jawab polisi.

b) Kasus BLBI

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia telah menganalisis kasus BLBI. Kesimpulannya, pertama, kasus BLBI sarat muatan korupsi. Kedua, KPK dapat mengambil alih kasus BLBI dari Kejagung. Kasus BLBI, terutama pasca-Inpres No 8/2002, merupakan tindak pidana korupsi karena unsur melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, dan kerugian negara telah dipenuhi. Penyelesaian di luar pengadilan juga tidak membuahkan hasil signifikan bagi kepentingan negara. Selain itu, tidak ada iktikad baik dari penerima BLBI, antara lain nilai jaminan jauh lebih rendah dari nilai kewajiban yang seharusnya diselesaikan kepada negara dan tidak kooperatif terhadap pemanggilan Kejagung. KPK dapat mengambil alih dalam rangka supervisi (Pasal 9 juncto Pasal dan merujuk Pasal 68 UU No 30/2002 tentang KPK. Tidak ada alasan bahwa KPK tidak dapat mengambil alih kasus BLBI karena hukum acara pidana Indonesia (Pasal 284 Ayat 1 KUHAP) tegas tidak mengakui asas nonretroaktif sepanjang terkait dengan kewenangan menyidik dan menuntut perkara sebelum KUHAP terbentuk. Asas itu diakui dalam proses kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana vide Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Wewenang KPK mengambil alih perkara korupsi yang belum selesai penanganannya tidak

bertentangan dengan UUD 1945 dan Perubahannya karena Pasal 28 I UUD 1945 dan Perubahannya tidak melarang wewenang retroaktif KPK. Jika ada pendapat KPK tidak dapat mengambil alih kasus BLBI, jelas mereka tidak memahami sejarah hukum pidana Indonesia sampai KUHAP diundangkan tahun 1981. Jika asas nonretroaktif diterapkan pada masalah wewenang, akan terjadi stagnasi pemerintahan dan kinerja penegakan hukum dari satu periode ke periode lain.

c) Kasus Prita Mulyasari

Prita Mulyasari, seorang ibu dari dua orang anak yang masih kecil harus mendekam dibalik jeruji karena didakwa atas pelanggaran Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari pengakuannya, ia menjadi korban oknum perusahaan RS Omni International Alam Sutera yang memperlakukan dia bak sapi perahan. Pasien yang harusnya mendapat prioritas pelayanan kesehatan yang prima, justru menjadi obyek eksploitasi finansial dan bahkan jika apa yang diungkapkan oleh ibu Prita Mulyasari dalam email/surat pembaca itu benar, maka secara insitusi RS Omni Internasional melindungi oknum dokter yang melakukan mal-praktik. Pihak manajemen RS Omni telah menggunakan kekuasaan jaringan dan keuangan untuk mendukung perbuatan yang tidak semestinya dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya supaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
2. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang undangan yang tertulis, sedangkan hokum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
3. Untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku didalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus memiliki sistem hukum yang baik, aparat penegak hukum yang bersih, dan system peradilan yang jujur dan berkeadilan. Harusnya disadari benar bahwa upaya menegakkan aturan hukum tidaklah semudah membalik telapak tangan. Namun Rule of law sangat diperlukan untuk Negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu oranr-orang yang jujur tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan tidak terkotori hal yang buruk. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesama warga Negara maupun pemerintah.

B. Saran

Sebagai warga negara kita haruslah menjunjung tinggi konstitusi dan hokum serta kaidah-kaidahnya agar terselenggara keamanan, ketentraman, dan kenyamanan. Pelajari Undang-Undang 1945 beserta nilai-nilainya dan jalankan apa yang jadi tuntutan agar tercipta

kehidupan yang stabil. Dalam suatu penegakan hukum disuatu Negara maka seluruh aspek kehidupan harus dapat merasakannya dan diharapkan semua aspek tersebut mentaati hukum, maka akan terjadilah pemerintahan dan kehidupan Negara yang harmonis, selaras dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu kemakmuran Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Djamali, Abdul. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.

Hadisoeparto, Hartomo. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Kansil,C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai
Pustaka.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustakarya.

Samidjo. Sahal, A.1986. *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Armico.

[http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/demokrasi-indonesia-yangberhubungan-dengan-
rule-of-law/](http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/demokrasi-indonesia-yangberhubungan-dengan-rule-of-law/)

<http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=36>